

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 4

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 882 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 30-aprelda ruxsat etildi.

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Organizational Behavior and Leadership.....	10
Ibrokhim Gulomov	
Baliqchilikda klasterlarini tashkil etishning nazariy asoslari	18
Olim Murtazayev, Muydinov Olim Bekmurotovich	
Оценка состояния привлечения инвестиций в сферу туризма Узбекистана и механизмы управления	24
Арзиматов Бобирмирзо Зокирджон угли	
Biologik aktivlar buxgalteriya hisobni milliy va xalqaro standartlarga muvofiq takomillashtirish masalalari ...	27
Axmadaliyeva Zebo Abduxalimovna	
Aholi yashash joylarida yong'in risklarini bartaraf etish xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari	32
Aziz Zikriyoev	
O'zbekistonda ilmiy darajali kadrlar tayyorlash tizimi boshqaruvining tashkiliy tuzilmasi va vazifalari.....	40
Beknaeva Shaxnoza Vladimirovna	
Mintaqaviy turizmning iqtisodiyot rivojlanishiga ta'siri (O'zbekiston turistik xizmatlar bozori misolida).....	45
D. B. O'roqova	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ko'paytirishning asosiy yo'llari.....	50
Ibrohimov Boburmirro Baxtiyor o'g'li, Sayfiddinov Sarvarbek Anvarbek o'g'li	
Sanoat korxonalarining aksiyalar bozorida faoliyati tahlili: muammolar va yechimlar	55
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
Qurilishda modernizatsiya va diversifikatsiya qilish asosida yangi ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish	63
Islamov Ozodjon	
Sanoat korxonalarini innovatsion salohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	67
J. K. Boymurodov	
Mamlakatda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish yo'nalishlari	72
Kadirxodjayeva Nilufar Raxmatullayevna	
BlokchEYn texnologiyalari yordamida raqamli iqtisodiyotni o'zgartirish	77
Karabayev Rustam Zafarovich, Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida zamonaviy mehnat bozorining rivojlanishi	84
Layli Mirzayeva	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda investitsion resurslardan samarali foydalanish mexanizmlari.....	88
Luiza Komilovna Xaydarova	
Umumta'lim muassasalari sonining ekonometrik tahlilini pedagogik metodlar yordamida amalga oshirish....	93
Ravshanova Muhayyo Maxmanazarovna	
O'zbekiston tarixiy shaharlarida turistik faoliyati shakllanishi va ularni boshqarishning nazariy asoslari.....	98
Meliqulov G'ayrat Abdug'afforovich	
Iqtisodiy rivojlanish va ilmiy tadqiqot rivojlanishining havo ifloslanish darajasiga ta'siri	105
Murodullayev Kamoliddin Sherzod o'g'li, Sadibekova Bibisora Djapparovna, Turdiqulov Farrux Ravshanjon o'g'li	
Hududlarni rivojlantirish va "yashil iqtisodiyot"ni shakllantirishning ekologik muammolari.....	110
Maxkamov Saidafzal Saidkamol o'g'li, Yigitaliyeva Dilnavo Mansurjon qizi	
Ekoturizm obyektining tasniflanishi va alohida xususiyatlari	116
Qodirov Azizjon Anvarovich	
Mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida sifat menejmentidan foydalanishning konseptual asoslari	121
Saidqulova Furuza Farmonovna	
Bo'lajak iqtisodchilarning kasbiy kompetensiyalari.....	125
Shukurova Marifat Xodjiakbar qizi	
Ta'limning bosqichlari va ularning inson kapitalini shakllantirishdagi ahamiyati	129
To'rayeva Hurriyat To'yqulovna	

Hududlarda to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish dasturini amalga oshirishda marketingni rivojlantirish yo'llari	136
Xamidov O. X., Tojiyeva A. F.	
Investitsiyalar marketingining strategik aspektlari.....	143
Xodjamberdiyeva Dilnoza Bahtiyorovna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda investitsion muhit jozibadorligini oshirishga nazariy qarashlar	149
A. Bektemirov, A. A. Abdurahmonov	
Qishloq xo'jaligi raqobatbardoshligini oshirishning ilg'or xorij tajribasi	154
Abdulloyev Asliddin Junaydullayevich, Ochilov Narzullo Fayzulloyevich	
Sanoat ishlab chiqarish tizimining investitsion xususiyatlari.....	159
Yodgorova Xalima To'liqinovna	
Turizm sohasi uchun yuqori malakali kadrlarni tayyorlashda davlat va xususiy sherikchilikning o'zaro bog'liqligi tahlili.....	165
Raxmatov Adxam Itolmasovich	
Mamlakatimizda turizm tashkilotlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida marketing instrumentlari orqali samarali tizim yaratish.....	169
Suyunova Kamilla Baxromovna	
Qishloq xo'jaligida agrokimyo xizmatlar ko'rsatishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari	173
Tabayev Azamat Zaripbayevich	
Yashil iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishni faollashtirish muammolari.....	178
Xomitov K. Z., Masharipova S. R.	
Considerations on the Problem of Illegal Migration and Human Trafficking	183
Azamatova Gulmira Bayirbekovna, Otarbayeva Guljan Kobeyevna	
Sustainable Development and Environmental Economics in Uzbekistan: A Focus on Carbon Pricing and Renewable Energy	186
Muhammadiyev Po'latjon Ilhomjon o'g'li, Urganbayeva Dilnoza Toxtasinovna	
The use of Digital Technologies in the Provision Of Utilities to the Population	192
Mamanazarov Oybek Shomurodovich, Inoyatova Durdona Shoxaydarovna, Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
The Current State of the Digital Economy in the Agrarian Sphere: Problems and Solutions	196
Babadjanov Abdirashid Musayevich	
Behavioral Theory of the Firm.....	201
Egamberdiyeva Oydin Abror qizi	
The Role of Information Technologies in Increasing the Capitalization of Commercial Banks	207
Egamova Makhfurat Esanovna	
Финансовые риски в исламском финансировании для внедрения в Республики Узбекистан	211
Абдуллоев Фуркат Олимджонович	
Совершенствование методологии экспертизы инвестиционных проектов	216
Бекимбетова Гулнора Маратовна	
Методические подходы к формированию механизмов стратегического управления развитием химической отрасли.....	223
Бибутова Шахло Саъдуллаевна	
Меры по снижению доли теневой экономики в стране.....	228
Махмудова Юлдузхон Бахромжон кизи, Сафаров Гиёсиддин Абдуллаевич ўгли	
Формирование национальной инновационной системы – одна из приоритетных задач повышения конкурентоспособности Республики Узбекистан	232
Н. М. Махмудов, А. А. Алиев, З. А. Мирзоев	
Мониторинг и анализ современного состояния и развития промышленности в Узбекистане.....	237
Назарова Раъно Рустамовна, Исмоилова Малика Дилшодовна	
Цифровая платформа как инструмент трансформации бизнес-процессов.....	243
Раупов Жамшид Рашидович	
Роль применения ключевых показателей эффективности труда на предприятиях.....	249
Рахматуллаева Шахноза Хамидовна	

Влияние цифровой трансформации на инвестиционную привлекательность Узбекистана.....	255
Саиткамоллов Муҳаммадхожа Сабирходжа угли, Маркабаева Жансая Айбек кызы	
Организация и координация методической помощи при управлении педагогическими кадрами	261
Хакимова Майя Юрьевна	
Интеграция узбекистана в мировое экономическое содружество путем унификации бухгалтерского учета на основе МСФО	266
Зарипова Саёхат Зафаровна	
Tijorat banklari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashni rivojlantirish imkoniyatlari.....	271
Abduqodirova Ozoda Anvarjon qizi	
Tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlarning joriy tahlili.....	276
Abdusalomov Jaxongir O'ktam o'g'li	
Globalashuv sharoitida mamlakatimizda sug'urta bozorini raqamlashtirishning ahamiyati	282
Anvarova Z.	
The Role of Parents and Teachers in Promoting a Healthy Lifestyle in Children.....	286
Axtamov Djamshed Baxromovich	
A Study of the Importance of Green Economy in Uzbekistan Sustainable Economic Development and its Measurement Indicators in Relation to Environment.....	291
Ataniyazova Maksuda Baltayevna, Tairova Zarnigor Mammot qizi	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot tuzishning zarurligi.....	296
Avazov Iloxom Ravshanovich	
Foydani soliqqa tortish obyekti sifatidagi iqtisodiy tarkibi.....	301
Axrorov Zarif Oripovich	
Surxondaryo viloyatida aholining uy-joy bilan ta'minlanganlik darajasini tahlili.....	309
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Review of Methodological Approaches to Enterprises Financial Condition Analysis.....	314
Ismailova Maxbuba Mirxalilovna	
Innovatsion rivojlanish sharoitida xizmat ko'rsatish sohasini tasniflanishining nazariy va ilmiy asoslari.....	319
Masharipova Manzura Alimbayevna	
Korxonalarda benchmarking strategiyalarini qo'llashning ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmlari.....	325
Narziyeva Dilafiruz Muxtorovna	
Davlat budjetining soliqsiz daromadlari shakllanishini takomillashtirish yo'llari.....	330
O'ktamova Nargiza Narzulla qizi	
Mamlakatimizda sanoat ishlab chiqarishi korxonalarining rivojlanish holati tahlili.....	334
Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li	
Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlar talablari asosida tuzish.....	339
Pardayeva Zulfizar Alimovna	
Raqamlashtirish sharoitida qo'shma korxonasi faoliyatining tahlili.....	343
Rashidov Jamshid Xamidovich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishida oilaviy tadbirkorlikning o'rni.....	348
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Saloxiddinov Zuxriddin Nuriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmat ko'rsatishning ilmiy asoslari.....	352
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida telekommunikatsiya sohasini rivojlantirish ilmiy asoslari.....	356
Toshmatov Salohiddin Zayniddinovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarni joriy etishning huquqiy masalalari.....	360
Turg'unov Saloxiddin Jamol o'g'li, Mirzayeva Mohidil Vohidovna	
Zamonaviy sharoitlarda korxonalarining moliyaviy baqarorligini yaxshilash masalalari	366
Usmanova Guljahon Ulug'bek qizi	
Franshizalarni jalb qilishda davlat boshqaruvi tizimida marketing tadqiqotlarining ahamiyati	371
Xodjayev Anvar Rasulovich	

Transport Decarbonization Strategy.....	377
Yarashova Vasila Kamalovna, Muradov Bekzod Xidirnazar ugli	
Temir yo'l transportida ishlab chiqarish faoliyatining iqtisodiy samaradorligini oshirish	382
Yermatova Dilnoza Axmadjonovna	
Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari	387
Yuldashev Xusniddin Abdullayevich	
Issiqlik ta'minoti xizmatlarini ko'rsatish samaradorligi va sifatini baholash ko'rsatkichlari tizimi.....	390
Abdulaziz Abdumo'minovich Matro'ziyev	
Issiqlik ta'minoti xizmatlari sifatiga ta'sir etuvchi omillar va ularni baholash	394
Abdulaziz Abdumo'minovich Matro'ziyev	
Jismoniy shaxslarning mol-mulkiga soliq solishni takomillashtirish.....	399
Abdullayev Zafarjon Alijonovich, Zaydullayev Abduhabib Boliqul o'g'li	
Sug'urta tashkilotlarida hisob siyosatini ishlab chiqishning ahamiyati.....	404
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Bank risklarini boshqarishning xalqaro tajribalari.....	409
Abdurasulov Jaxongir Abduvaliyevich	
Tadbirkorlik subyektlari ijtimoiy ma'sulligini ta'minlash mexanizmining amal qilish darajasi.....	416
Bayisbayev Javlon Nurlanovich	
Qishloq aholisining qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalarni o'zlashtirishga ta'sir etuvchi omillarni iqtisodiy baholash (Samarqand viloyati misolida).....	421
Bozorova Lobar Nuralevna	
Направления совершенствования инновационных стратегий в деятельности промышленных предприятий.....	427
Дониерова Зухрабону Алишер кизи	
Mol-mulk solig'ining korxonalar faoliyatiga ta'siri.....	432
Qudiyarov Kishibay Ramatullayevich	
Banklar reytingini aniqlash va barqarorligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari.....	438
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida tijorat banklarining aktiv va passiv operatsiyalarini innovatsion usullar orqali boshqarishni takomillashtirish	442
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Auditorlik tekshiruvini dasturiy ta'minot asosida tashkil etish: muammo va yechimlar.....	447
Nazarova Kamola Sattoral qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishning davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi.....	453
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ahamiyati hamda uni rivojlantirish istiqbollari.....	460
Nurullayeva Shaxnoza, Saydullayeva Saodat	
Tijorat banklari inson kapitali samaradorligini baholashda KPI ko'rsatkichlaridan foydalanish mexanizmlari	467
Turaeva Mastura Kurbanovna	
Сущность и особенности инвестиционно-строительного процесса	471
А. Бектемиров, Б.М.Абдувалиев	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarni boshqarishning dolzarb masalalari.....	478
Saidov Hayotjon Raxmatulloevich	
Tijorat banklarida kredit operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	482
Sa'dullayeva Asalxon Muzaffarovna	
Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarining raqobatbardoshlikni baholash usullari	485
Abdulloyev Asliddin Junaydullayevich, Teshayev Mirolim Djumayevich	
Tadbirkorlik subyektlarida soliq yukini optimallashtirish mexanizmi	490
To'xsanov Quدراتillo Nozimovich	

Davlat sektorida ichki audit tadbirlarini umumiy rejalashtirish	495
Xamidova Z. U.	
Aholi moliyaviy savodxonligini oshirish va uning ahamiyati.....	501
Xudayarova Xurshida Abdunazarovna	
Kambag'allikni qisqartirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	505
Xudoyberdiyev Jamshid Juraboy o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarida buxgalteriya hisobi va ichki auditni takomillashtirish	511
Shaymatova Nargiza Ashurovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida sug'urta xizmatlari.....	516
Shodmonova Odina G'ofur qizi	
Fuqarolar davlat pensiya ta'minoti tizimining amaldagi holati tahlili.....	520
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li	
Aholiga bank xizmatlari ko'rsatishning ijtimoiy ahamiyati.....	525
Eldor Uskanov	
Innovatsion boshqaruvning ilg'or xorijiy tajribalari	530
Yusupova Jamila Karamatdinovna	
Neft-gaz korxonalarini moliyaviy-iqtisodiy faoliyati natijalari tahlili ("O'ZBEKNEFTGAZ" AJ misolida)	534
Umurzoqov Jamoliddin Sherbekovich	
Korxonalarda savdo marketing faoliyati samaradorligini baholash.....	541
Sobirov Azizbek Avzbekovich	
Moliyaviy firibgarliklarga qarshi kurashishda raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari.....	548
Gadaev Ismat Yadgarovich	
Hududlarda islom iqtisodiyoti tamoyillari asosida amalga oshirilgan investitsion loyihalar: to'siqlar va yechimlar	551
Irgasheva Gulbahor Sodiqovna	
O'zbekistonda investitsiyalardan samarali foydalanish asosida oziq-ovqat sanoati samaradorligini oshirish yo'llari.....	554
Kobilova Nasiba Xurramovna	
Foreign Economic Relations as a Factor of Effective Functioning of the Economy	561
Bakhodurova Sulkhya Azizkhodjaevna, Li Marina Rudolfovna, Mukhtarova Donata Ravshanbekovna, Romashkin Roman Anatolyevich	
Modern Approaches to the Organization and Development of the Consumer Services Market.....	566
Musyeva Shoira Azimovna	
Ishlab chiqarish siklini qisqartirishning iqtisodiy samaradorligi.....	570
Odina Nabiyevna Tuychiyeva, Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Asalarichilik mahsulotlari bozorida marketing strategiyasini amalga oshirish.....	575
Rashidova Xadicha Tursunalievna	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida bank faoliyatini iqtisodiy-matematik modellashtirish yo'llari	581
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Korporativ boshqaruv amaliyoti bo'yicha hisobot tuzish bo'yicha xorijiy tajriba.....	586
Tashmatov Rustam Xusanovich	
Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari	592
Yuldashev Xusniddin Abdullayevich	
Iqtisodiyotda turizm o'rnini statistik baholash uslubiyoti.....	595
Zilola Jumanova	
Финансовые риски в исламском финансировании для внедрения в Республики Узбекистан	602
Абдуллоев Фуркат Олимджонович	
Блокчейн-технология и информационная безопасность в цифровой экономике Узбекистана.....	607
Кадиров Алишер Исмаилович	
Цифровая платформа как инструмент трансформации бизнес-процессов	611
Раупов Жамшид Рашидович	

O'zbekistonda zamonaviy kabel va sim mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyatiga nazar.....	617
Rashidova Odina Olimjon qizi	
Современные тенденции развития валютных отношений в Узбекистане	622
Камалов Камолатдин Кахрамонович	
Sug'urta sohasining O'zbekiston iqtisodiyotidagi o'rni	626
Sharobiddinov Akramjon Goyibbayevich	
Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishning xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish yo'nalishlari	630
Fayziyeva Aziza Azamat qizi	
Modeling the Stackelberg strategy in a linear model (linear city) Hotteling.....	635
Musayeva Shaira Azimovna, Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
Mulkning kapitallashuvi darajasini iqtisodiy jihatdan amalga oshirish samaradorligini baholash uslublari.....	644
Norboyev Odil Abrayevich	
Tijorat banklarining kredit portfelini amaliy holati va ekonometrik tahlillari: ATB "Aloqabank" misolida.....	649
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyeвна	
O'zbekistonda "yashil iqtisodiyot" muhitida kreditlash va moliyalashtirish imkoniyatlari	654
Taxir Urkinbayev	
Budjet tashkilotlarida ichki nazorat tizimini tashkil qilishning xususiyatlari.....	658
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
Chinese Commercial Banks Experience in Asset Diversification	663
Uktamova Nozima Narzulla kizi	
Sanoat taraqqiyotida ishlab chiqarish korxonalarini ustuvor rivojlantirish istiqbollari.....	667
Yadgarov Akram Akbarovich	
Анализ деятельности коммерческих банков Узбекистана по кредитованию физических лиц.....	673
Базарова Нигора Равшановна	
Mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb etishning innovatsion jarayonlarga ta'sirini baholash.....	684
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari	689
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Xusanov Faxriddin Jamoliddin o'g'li	
Tashqi mehnat migratsiyasi.....	694
O. N. Djurayev	
Raqamli iqtisodiyotda sanoat tarmog'ining davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishini baholash	699
Otaboyeva Dildora	
Nobank kredit tashkilotlarining moliyaviy xizmatlari sifatini oshirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi	705
Raimov Xurshid Muxtorovich	
Tijorat banklarida moliyaviy injiniringni qo'llash istiqbollari	711
Saipnazarov Sherbek Shaylavbekovich	
O'zbekiston Respublikasi moliya bozorida tijorat banklari faoliyati: muammo va yechimlar	716
Toymuxamedov Ibroxim Rixsiboevich, Jumaev Islombek Akram o'g'li	
Agrar ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish yo'llari	723
Boltayev Nurali Shiramatovich, Beglayev Uchqun Xurramovich, Abdiyev Izzat Risqiboyevich	
O'zini o'zi band qilgan shaxslardan olinadigan soliqlarni takomillashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni jilovlash masalalari	731
Davranov Iskandar Jumayevich	
Iqtisodiy konsentratsiyalarni tartibga solish va nazorat qilishni takomillashtirish.....	738
Luqmanov Sharifxon A'zam o'g'li	
Role of Private and Public Kindergartens in Early Childhood Development	744
Makhmudova Munisakhon Abbos qizi	
"Yashil" enegriya quvvatlarini barpo etish iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash asosi sifatida.....	749
Muminova Elnoraxon Abdukarimovna, Umarova Dilnoza Oybek qizi	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda CVP-tahlilni tashkil etishning muammoli jihatlari	754
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	

Korxonada likvidlik riskini minimallashtirish orqali uning moliyaviy barqarorligini saqlab qolish	759
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Развитие международных торгово-экономических связей Республики Узбекистан	766
Ким Татьяна Валерьевна, Гофуржонова Шахрибону Бахромжон кизи	
Kapital qurilishni boshqarish samaradorligini oshirishning dolzarb masalalari	774
A. Bektemirov, M. U. Sarimsoqov	
O'zbekiston mehnat bozorida yoshlarning ish bilan bandlik darajasini oshirish.....	780
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdiyevich, Bahromov Shahzod Fazliddinovich	
Роль имиджа в улучшении инвестиционной привлекательности высших учебных заведений.....	787
Жанзаков Бекзот, Жонузоков Мирзабек	
Innovatsion kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha xorij tajribasi va uni mamlakat iqtisodiyotida qo'llash imkoniyati.....	795
Toshaliyeva Saodat Toxirovna, Eshqulova Dilorom Abduravupovna	
Перспективы развития банковского сектора в Узбекистане для иностранных туристов	802
Муминов Шахзод Низомиддинович, Каримова Азиза Махомадризоевна	
Innovatsion faoliyat moliyaviy modellari va mexanizmlarini rivojlantirishning konseptual asoslari	806
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
Qishloq xo'jaligi tarmoqlarini innovatsion rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ulardan respublikamizda samarali foydalanish yo'llari	814
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Turistik xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari va marketing tadqiqotlari.....	819
Berdiqulova Iroda Rayimqulovna	
Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi: asosiy muammolar va rivojlanishining ustuvor yo'nalishlari	823
Yeshimbetov Uktamjon Xudaybergenovich	
Iqtisodiyotning erkinlashtirilishi sharoitlarida kichik biznes sektori rivojlanishining imkoniyatlari.....	832
Botirova R. A., Sirojiddinov I. Q.	
Kriptoalyuta va blokcheyn tadqiqotlari: tendensiyalar va istiqbollar	835
Berdiqulov Jurabek	
Bank risklarni monitoring qilish tizimini takomillashtirish	837
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
O'zbekiston hududlariga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda ko'p qavatli "yashil" fermer xo'jaliklarini tashkil etishning ahamiyati	843
Turdimuratova Aziza Alisherovna	
Surxondaryo viloyatining mahalliy budjet daromadlarini oshirish yo'llari va uni arima modeli asosida prognozlash.....	846
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ining mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni va undagi tarkibiy o'zgarishlarni statistik baholash.....	856
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatish korxonalarining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	863
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
Turizm bozorini rivojlantirishda mehnat bozorining tutgan o'rni va ahamiyati	872
Berdiqulova Iroda Rayimqulovna, Berdikulov Jurabek	
Проблемы расчета определения и планирования прибыли предприятий в условиях модернизации экономики	876
Алиева С.С.	

ПРОБЛЕМЫ РАСЧЕТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Алиева С.С.

К.э.н., Самаркандский институт экономики и сервиса

Аннотация: Прибыль была и остается важнейшим рыночным феноменом экономического развития предприятия, отражающим результаты рыночно-хозяйственной деятельности предприятий, эффективного использования всех видов ресурсов.

Ее получение – главный мотив, стимул предпринимателей для увеличения объема производства, снижения издержек производства на основе широкого внедрения инновационных проектов. Прибыль является рыночным ориентиром для получения наибольшего прироста ценности и стимулом для инвестирования в прибыльные сферы экономики. Именно поэтому так важно использовать адекватные методы расчета и планирования прибыли предприятия с учетом особенностей предприятия и развития его инвестиционной деятельности. Это и стало целью проведенного исследования в рамках написанной статьи, где предпринята попытка предложить пути прогнозирования прибыли предприятия с учетом условий функционирования предприятия.

Ключевые слова: прибыль предприятия, планирование прибыли, прогнозирование прибыли, факторы, влияющие на прибыль предприятия, расчет прибыли, финансово-ценовая политика.

Annotatsiya: Foyda korxonalarining bozor iqtisodiy faoliyati natijalarini va barcha turdagi resurslardan samarali foydalalanishni aks ettiruvchi korxonalar iqtisodiy rivojlanishining eng muhim bozor oriyentiridir.

Uni olish tadbirkorlarni innovatsion loyihalarni keng joriy etish orqali mahsulot ishlab chiqarish hajmini oshirish va ishlab chiqarish tannaxrini kamaytirishning asosiy motivi, rag'batidir. Foyda – bu qiymatning eng katta o'sishini olish va iqtisodiyotning foydali sohalariga sarmoya kiritish uchun rag'batlantirish uchun bozor mezonidir. Shuning uchun korxonaning xususiyatlarini va uning investitsiya faoliyatini rivojlantirishni hisobga olgan holda korxonalar foydasini hisoblash va rejalashtirishning tegishli usullaridan foydalanish juda muhimdir. Bu maqola doirasida olib borilgan tadqiqotning maqsadi bo'lib, unda korxonaning ish sharoitlarini hisobga olgan holda korxonalar foydasini bashorat qilish usullarini taklif qilishga yoritildi.

Kalit so'zlar: korxonalar foydasi, foydani rejalashtirish, foydani prognozlash, korxonalar foydasiga ta'sir etuvchi omillar, foydani hisoblash, moliyaviy va narx siyosati.

Abstract: Profit has been and remains the most important market phenomenon of enterprise economic development, reflecting the results of market-economic activities of enterprises and the effective utilization of all types of resources.

Its acquisition is the main motive, the stimulus for entrepreneurs to increase production volume, reduce production costs based on the wide implementation of innovative projects. Profit serves as a market benchmark for achieving the greatest value growth and a stimulus for investing in profitable sectors of the economy. That's why it's so important to use adequate methods of calculating and planning enterprise profit, taking into account the peculiarities of the enterprise and the development of its investment activities. This became the goal of the conducted research within the framework of the article, where an attempt was made to propose ways of forecasting enterprise profit considering the conditions of enterprise functioning.

Key words: enterprise profit, profit planning, profit forecasting, factors influencing the enterprise profit, profit calculation, financial and pricing policy.

ВВЕДЕНИЕ

Отвечая на вопрос о том, за что отвечает предприниматель, менеджер, руководитель предприятия, следует сказать: прежде всего, за качество производимой им продукции (товара, услуг, изделий), которое важнее всего для конкретного потребителя. Для потребителя важнее всего иметь полезный и дешевый товар (услугу, изделие). При этом продукция (товар, услуга, изделие) должна стоить как можно

дешевле – обходиться с минимальными затратами. Прежде всего с этих позиций ее и следует оценивать и планировать.

Следовательно, задача планирования должна определяться поставленной целью, прежде всего тем, конкретно как должна быть определена величина затрат и прибыли. Это, безусловно, определяет затраты с точки зрения затрат на производство “П” продукции (товара, работ, услуг) и, наконец, получение прибыли, достаточной для удовлетворения социально-экономической потребности, платежеспособности и конкурентоспособности предприятий. Прибыль является рыночным ориентиром для получения наибольшего прироста ценности и стимулом для инвестирования в прибыльные сферы экономики [1].

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Для достижения и поддержания конкурентного преимущества менеджерам необходимо тщательно изучить внутренние процессы своих компаний. Компания производит товары или оказывает услуги через выполнение ряда действий, которые придают им ценность. Улучшение эффективности этих действий может повысить конкурентоспособность компании [5].

Необходимы для этого и знания по управлению ресурсами, ценностями, могущими приносить прибыль и умение ориентироваться в вопросах составления плана производства (реализации), плана дохода или прибыли, и владение навыками композиционной работы, т.е. составление бизнес-планов для конкретного предприятия.

Некоторые экономисты рассматривают в качестве метода, который набирает популярность среди компаний, activity-based cost management (ABCM). Данный метод как система может предоставить менеджерам стратегический взгляд на деятельность, необходимую для конкурентоспособности предприятия [6]. Другие предлагают внедрение интегрированной системы учета и управления затратами с использованием системы SAP (Systems Applications and Products) [6]. А также отдельные экономисты считают, что TQM (Total Quality Management) представляет собой всесторонний подход к улучшению организации и структурированным процессам с помощью усердной работы, самодисциплины, непрерывного обучения и применения современных техник и методов [7]. TQM - это подход, который руководство применяет для повышения производительности компании [8]. Большинство исследователей при этом уверены в значении учетной политики в управлении затратами [4].

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Когда структура производимого изделия ясна, проведены тщательные расчеты и обоснованы отдельные детали затрат, менеджер должен продолжить параллельно с работниками работу по составлению бизнес-плана. При составлении новых расчетов, связанных с бизнес-планом, нужно четко определить каким требованиям должны удовлетворять эти новые расчеты, прежде всего, определить размер прибыли от конкретной деятельности предприятий. Это важно, потому что при помощи этого показателя можно оценить финансовое состояние предприятия, платежеспособность, конкурентоспособность и т.п.

Справедливости ради, следует обратить внимание на многие предприятия г. Самарканда, где прибыль до сих пор определяется методом прямого счета (исходя из себестоимости изделия). Однако себестоимость не учитывает всех затрат, которые влияют на рыночный результат работы предприятия. Между тем известно, что фактически прибыль тем меньше, чем больше, при прочих равных условиях, предприятие закупило сырья, материалов, топлива, чем больше создало оно запасов в незавершенном производстве и нереализованной продукции на складах. В себестоимости не находит отражение и изменение взаимной задолженности предприятий-контрагентов по финансовым обстоятельствам, срок оплаты которых не наступил [2].

В результате такого рода операций действующая методика показывает, рост прибыли в одних отчетах, увеличение убытков в других. В результате “распределения” и “использования” прибыли и искусственно завышенных сумм прибыли возрастает эмиссионное давление на банк. На многих предприятиях г. Самарканда около 10–15% прибыли предприятий, показываемой в их бухгалтерских балансах, является результатом необоснованного сопоставления затрат и результатов финансово-хозяйственной деятельности.

В практике используют различные методы расчета прибыли предприятия, в частности, метод прямого счета, метод бюджетирования (нормативный), факторный метод, аналитический метод, метод взаимосвязи выручки, затрат и прибыли и др.

Метод прямого счета используется при наличии небольшого ассортимента продукции, наличии отпускной цены, наличии плановой консультации себестоимости. При этом для более точного прогнози-

рования берутся в учет нереализованные остатки: плановая прибыль вычисляется как сумма прибыли в нереализованных остатках продукции и прибыли, полученной от реализации продукции за текущий период за минусом суммы прибыли в нереализованных остатках продукции на конец периода.

Метод бюджетирования (нормативный). При использовании этого метода разрабатываются стандарты расходов на товарно-материальные ценности для различных типов продукции по каждой категории расходов. Затем эти стандарты распределяются по различным центрам финансовой ответственности. После того как стандарты установлены, проводится расчет ожидаемой прибыли для всей организации.

Факторный метод основывается на том, что при использовании данного метода вначале определяются основные показатели прибыли за текущие и предыдущие периоды или за определенный временной интервал. Затем проводится расчет показателей для заданного периода. В заключение определяются факторы, оказывающие влияние на прибыль, на основе которых вычисляются соответствующие индексы.

Аналитический метод, Метод аналитического планирования прибыли представляет собой многофакторный подход, который позволяет оценить воздействие каждого фактора на результаты деятельности компании. При его применении учитываются данные предыдущих периодов, проводится анализ прибыли и ее доли в общем доходе фирмы. На основе предполагаемых изменений в этом показателе корректируется объем продаж или производства продукции.

Расчеты по аналитическому методу являются сложными из-за множества факторов, влияющих на прибыль. Сюда входят себестоимость продаж, размер постоянных и переменных издержек, а также цена за единицу товара или продукции, а также планируемый объем производства или закупок.

Метод взаимосвязи выручки, затрат и прибыли основывается на выявлении уровня связи между объемом реализованной продукции и делением затрат на постоянные и переменные. Определяется точка безубыточности и объем продаж, который необходимо реализовать, чтобы получить прибыль предприятию.

Необходимо, в связи с этим, переход к реальному расчету прибыли предприятий, учитывающему все фактические расходы, а не только текущие, отраженные в себестоимости. Следует отметить, что в экономической литературе мало внимания уделяется проблемам расчета прибыли предприятий, в частности, субъектов малого бизнеса. По нашему мнению, фактическую прибыль от реализации продукции ($\sum Pr^{\phi}$) целесообразно рассчитывать следующим образом:

$$(\sum Pr^{\phi}) = \sum B^{pn} - \sum C_{cm}^{mn} - \sum D_{zad} + \sum K_{zad} + \sum PP_{zn}^o - \sum H_{nz}^o \quad (1)$$

где:

$\sum B^{pn}$ – выручка от реализации продукции;

$\sum C_{cm}^{mn}$ – полная себестоимость товарной продукции;

$\sum D_{zad}$ – дебиторская задолженность;

$\sum K_{zad}$ – кредиторская задолженность;

$\sum PP_{zn}^o$ – прибыль в остатках готовой продукции на складе;

$\sum H_{nz}^o$ – изменение остатков производственных запасов;

$\sum H_{np}^o$ – изменение остатков незавершенного производства.

Изменение остатков производственных запасов и незавершенного производства необходимо рассчитывать по формуле (2):

$$\sum H_{nz}^o = \sum ПЗк - \sum ПЗн \quad (2)$$

$$\sum H_{np}^o = \sum НПк - \sum НПн \quad (3)$$

где:

$\sum ПЗк$, $\sum ПЗн$ – производственные запасы соответственно на конец и начало года;

$\sum НПк$, $\sum НПн$ – остатки незавершенного производства соответственно на конец и начало года.

Предложенная формула расчета фактической прибыли от реализации продукции позволит определить более точный, чем при исчислении методом прямого счета, размер получаемой предприятием прибыли.

Обеспечение постоянного роста прибыли во многом зависит от применения научно обоснованных методов планирования, от заинтересованности предприятий в разработке и принятии бизнес-планов, максимально учитывающих все резервы роста прибыли. При планировании прибыли часто практические работники прибегают к применению методов: прямого счета, аналитического и совмещенного расчета. Однако в условиях антикризисного управления эти методы неэффективны. Целесообразно, по нашему мнению, плановые суммы прибыли тесно увязывать с необходимым размером прибыли, обеспечивающим условия безубыточности и конкурентоспособности.

При нестабильном или кризисном состоянии предприятия, дефиците средств, предприятия должны обеспечивать собственное производственное и социальное развитие за счет собственных средств. Стабильная и эффективная хозяйственная деятельность предприятий возможна лишь на базе модернизации, т.е. постоянного технического обновления производства, инновации, т.е. использования последних научных достижений.

Предприятия, обладающие достаточной прибылью, имеют возможность обеспечивать модернизацию производства на основе самой высокой научной инновации, что в свою очередь оказывает положительное влияние на их финансовое положение. Материальной базой модернизации продукции и обеспечения финансовой стабильности служит внедрение инноваций, которое является рычагом обеспечения финансовой стабильности и конкурентоспособности. От модернизации предприятий зависит качество продукции, а, как известно, качество продукции, безусловно, является необходимым условием для обеспечения ее реализации.

В связи с недостатком или дефицитом собственных средств, предприятиями часто осуществляется свертывание ряда социальных программ. Государство не в состоянии обеспечить их решение, в частности, жилищной проблемы работников, отдыха во внеурочное время, которое было и остается наиболее острой социальной проблемой, хотя ныне предприятиям придется полностью взять на себя заботу о социально-культурном обслуживании своих работников.

В экономической литературе бытует мнение, что совокупные налоговые платежи, которые предприятия должны вносить в доходы бюджета, непомерно высоки и поэтому не в состоянии обеспечить производственное и социальное развитие за счет собственных средств. Ясно: чтобы предприятия могли обеспечивать производственное и социальное развитие, необходимо снижать не налоги, а увеличивать сумму прибыли. Ведь только после реализации продукции предприятия возмещают свои затраты, получают прибыль и уплачивают причитающиеся налоги [3].

Финансовая стабильность предприятия как конкретное экономическое понятие означает способность предприятия осуществлять расширенное воспроизводство на основе модернизации, а социальное развитие – эффективное использование собственных средств. Эта способность определяется, прежде всего, соотношением двух параметров: потребностью предприятия в производственном и социальном развитии и его реальными финансовыми возможностями.

Отсюда следует, что размер прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, необходимый для обеспечения жизнедеятельности в условиях модернизации рекомендуется рассчитывать следующим образом:

Во-первых, рассчитать потребность в производственном и социальном развитии предприятия на плановый период и из нее вычесть сумму амортизационных отчислений, обозначив полученную величину $\sum P_{пр}^{пл}$.

Во-вторых, вычесть удельный вес прибыли, направленной на модернизацию экономического и социального развития, из суммы прибыли, остающейся в распоряжении предприятия на основании данных за отчетный период, и обозначить ее $\sum ПР_{сз}^p$.

В-третьих, сумму прибыли, остающуюся в распоряжении предприятия, обеспечивающую возможности и способности $\sum ПР_{рп}^{ост}$ рассчитаем по формуле:

$$\sum ПР_{рп}^{ост} = \frac{\sum P_{пр}^{пл} \times 100}{\Delta \sum ПР_{сз}^p} \quad (4)$$

Затем рекомендуется определить удельный вес чистой прибыли в сумме балансовой прибыли на основании фактических данных за отчетный период и обозначим ее $\sum Ч^{п}$.

Отсюда, опираясь на вышеуказанные расчеты, рекомендуется рассчитать сумму балансовой прибыли $\sum B^{np}$, обеспечивающей условия для социально-экономического развития по формуле:

$$\sum B^{np} = \frac{\sum PP_{рп}^{oct} \times 100}{\sum \mathcal{U}^{np}} \quad (5)$$

В соответствии с предложенным методом планирование прибыли окажет эффективное воздействие на экономику, способствуя социальному обслуживанию работников предприятий и членов их семей; сокращению неэффективных расходов на социальные программы, а также их дефицита; увеличению выпуска качественной продукции и снижению ее себестоимости; повышению жизнедеятельности предприятий; выводу предприятий на новый экономический уровень.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для планирования прибыли важное значение имеют финансово-ценовая политика, изучение спроса и предложения, поскольку в условиях модернизации экономики основой обеспечения жизнедеятельности предприятия становится реальная выручка от реализации, предприятия должны составлять обоснованные, выполнимые бизнес-планы и обеспечивать их реализацию. Для этого в бизнес-план должны включаться только те производственные виды продукции, по которым гарантирован сбыт. При этом риск, безусловно, допустим, но он должен быть минимальным.

В условиях модернизации экономики нереальные бизнес-планы означают перспективу финансового кризиса. Сказанное полностью относится и к бизнес-планам субъектов малого бизнеса – продукцию (товары, работы, услуги) по которой перспективы производства четко не определены, т.е. нет гарантий поставок сырья, материалов, комплектующих изделий, не определены покупатели, – планировать рискованно. Исходной базой при этом должны стать государственные заказы, договора с другими хозяйствующими субъектами.

Совершенствование расчета и планирования прибыли имеет важное значение для обеспечения эффективного функционирования деятельности предприятий в целом, в частности, малого бизнеса в условиях модернизации экономики.

Список литературы:

1. Авдеева, Е. А., Алиева, С. С., Алиярова, Л. А., Ампар, Л. Г., Антонова, Н. А., Барба, А. Н., ... & Якушев, А. А. (2021). Рыночные трансформации: новые бизнес-модели, инновационные технологии, практика решений. – С. 267
2. Алиева, С. С. (2011). Совершенствование формирования и распределения прибыли предприятий в условиях модернизации экономики. Ташкент: Банковско-финансовая академия–2011.–28 с.
3. Ahrorov, Z., & Alieva, S. (2022). Formation of Taxable Profit of the Enterprise in the Conditions of Developing Market Relations. Available at SSRN 4036423.
4. Bakhodirovna, A. N. (2019). Ways of efficient cost management by accounting policy. International Journal of Research in Social Sciences, 9(2), 700-710.
5. Beheshti, H.M. (2004), "Gaining and sustaining competitive advantage with activity based cost management system", Industrial Management & Data Systems, Vol. 104 No. 5, pp. 377-383. <https://doi.org/10.1108/02635570410537462>
6. Lodh, S. C., & Gaffikin, M. J. R. (2003). Implementation of an integrated accounting and cost management system using the SAP system: a field study. European Accounting Review, 12(1), 85–121. <https://doi.org/10.1080/0963818031000087899>
7. Rampersad, H. K. (2001). Total quality management: an executive guide to continuous improvement. Springer.
8. Zehir, C., & Sadikoglu, E. (2012). Relationships among Total Quality Management Practices: An Empirical Study in Turkish Industry. International Journal of Performability Engineering, 8(6), 667. <https://doi.org/10.23940/ijpe.12.6.p667.mag>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtjmoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

